

Вдосконалення моделі «дилеми в'язнів» і використання її для розробки стратегії і тактики торговельної політики в умовах гібридних воєн

Предмет дослідження – модель міжнародної торговельно–економічної політики держави, її вдосконалення і використання для розробки стратегії і тактики торговельної політики в умовах гібридних воєн.

Метою написання **статті** є вдосконалення і використання конфліктної моделі «дилеми в'язнів» для торговельної політики держави, варіантів стратегічної поведінки в міжнародних торговельних конфліктах в глобальних умовах торговельних воєн.

Методологія проведення роботи – використано метод моделювання та теорії ігор для вдосконалення моделі торговельної політики держави; метод аналізу варіантів стратегічної поведінки держави та її торговельно–економічної політики.

Результати дослідження. Запропоновано вдосконалення моделі торговельної політики держави і формування стратегій торговельної політики, яка пояснює внутрішню логіку розробки стратегічної поведінки держави; визначено та проаналізовано варіанти стратегічної торговельної політики держави в умовах гібридних економічних воєн.

Галузь застосування результатів – економічна галузь: управління національною економікою, міжнародна торгівля, міжнародні економічні відносини.

Результати дослідження дозволять відпрацювати рекомендації щодо розробки і визначення національної стратегії торговельно– економічної політики в умовах гібридних економічних воєн. Глобальна перспектива зростання кількості торговельних та економічних воєн між розвиненими державами робить актуальною розробку власної національної стратегії торговельно–економічної політики.

Висновки. Розроблена конфліктна модель стратегічної поведінки держав (їх торговельної політики) дозволяє визначити і пояснити ризиковані, часто не зрозумілі взаємодії в агресивному зовнішньому середовищі. Розвиток стратегії, що працює в умовах протидії, завжди перебуває під впливом двох гравців (держав), присутності опонента, третіх зацікавлених осіб, арбітра, який частково зацікавлений в невеликих локальних конфліктах (арбітр–«егоїст» у випадку з державами агресорами–«егоїстами», яких потрібно приборкувати з метою збереження планети і виконання ролі «всесвітнього миротворця»).

Розробка надскладної торговельної політики (стратегії, тактики в багаторівневій системі є єдиним правильним виходом для збереження і розвитку держави в невизначених умовах гібридно–економічних воєн, де всі держави на всіх рівнях «воюють» (або конкурують, «потенційно воюють»– економічно, торговельно) проти всіх.

Модель конфлікту показує найкращий шлях застосування наявних можливостей і ресурсів.

Торговельні відносини шукають ніші, де конкуренція найменша (стратегія «егоїста» найчастіше проявляється в різних формах недобросовісної конкуренції, економічному шпигунстві), військові стратегії формують сприятливі умови для нанесення удару (державний «тероризм», диверсії, які маскуються під «демократичний вибір народу»).

Стратегія дозволяє побачити не тільки мету, але й раціональні шляхи її досягнення, максимально системно розширюючи набір «діючих» факторів.

Ключові слова: міжнародна торговельна політика, конфліктна модель, «дилема в'язнів», стратегії торговельної політики, гібридні війни.

Усовершенствование модели «дилеммы узников» и использование ее для разработки стратегии и тактики торговой политики в условиях гибридных войн

Предмет исследования – модель международной торгово–экономической политики государства, ее усовершенствование и использование для разработки стратегии и тактики торговой политики в условиях гибридных войн.

Целью написания **статьи** является усовершенствование и использование конфликтной модели «дилеммы узников» для торговой политики государства, вариантов стратегического поведения в международных торговых конфликтах в глобальных условиях торговых войн.

Методология проведения работы – использован метод моделирования и теории игр для усовершенствования модели торговой политики государства; метод анализа вариантов стратегического поведения государства и его торгово–экономической политики.

Результаты исследования. Предложено усовершенствование модели торговой политики государства и формирование стратегий торговой политики, объясняется внутренняя логика разработки стратегического поведения государства; определены и проанализированы варианты стратегической торговой политики государства в условиях гибридных экономических войн.

Выводы. Разработанная конфликтная модель стратегического поведения государств (торговой политики) позволяет определить и объяснить рискованные, часто непонятные взаимодействия в агрессивной внешней среде. Развитие стратегии, в условиях противодействия, находится под влиянием двух игроков (государств), присутствия оппонента, третьих заинтересованных лиц, арбитра, который частично заинтересован в небольших локальных конфликтах (арбитр – «эгоист» в случае с государствами агрессорами – «эгоистами», которых нужно укрощать с целью сохранения планеты и выполнения роли «всемирного миротворца»).

Разработка сложнейшей торговой политики (стратегии, тактики в многоуровневой системе является единственным правильным выходом для сохранения и развития государства в неопределенных условиях гибридно–экономических войн, где все государства на всех уровнях «воюют» (или конкурируют «потенциально воюют» – экономически, торгово) против всех.

Модель конфликта показывает оптимальный вариант применения имеющихся возможностей и ресурсов.

Торговые отношения ищут ниши, где конкуренция наименьшая (стратегия «эгоиста» чаще всего проявляется в различных формах недобросовестной конкуренции, экономическом шпионаже), военные стратегии формируют благоприятные условия для нанесения удара (государственный «терроризм», диверсии, замаскированные под «демократический выбор народа»). Стратегия позволяет увидеть не только цель, но и рациональные пути ее достижения, максимально системно увеличивая набор «действующих» факторов.

Ключевые слова: международная торговая политика, конфликтная модель, «дилемма узников», стратегии торговой политики, гибридные войны.

Improving the prisoner's dilemma model and using it to develop trade policy strategies and tactics in hybrid wars

The subject of research is the model of international trade and state economic policy, its improvement and use for development of strategy and tactics of the trade policy in the conditions of hybrid wars.

The aim of the article is to improve and use the conflict model «prisoner's dilemma» for the state trade policy, options for strategic behavior in international trade conflicts in the global context of the trade wars.

Research methodology – the method of modeling and game theory was used to improve the model of state trade policy; method of analysis of options for strategic behavior of the state and its trade and economic policy.

Results of research. It is proposed to improve the model of the state trade policy and the formation of trade policy strategies, which explains the internal logic of the development of the state strategic behavior; the variants of the strategic trade policy of the state in the conditions of hybrid economic wars are defined and analyzed.

Application of results – economic sector: management of the national economy, international trade, international economic relations. The results of the study will allow working out recommendations for the development and definition of a national strategy for trade and economic policy in the context of hybrid economic wars. The global prospect of increasing the number of trade and economic wars between developed countries makes it important to develop their own strategy of trade and economic policy.

Conclusions. *The developed conflict model of strategic behavior of states (trade policy) allows to define and explain risky (often not clear) interactions in the aggressive external environment. The development of a countermeasures strategy is always influenced by two players, the presence of an opponent, third parties, an arbitrator who is partially interested in small local conflicts in order to save the planet and play the role of the «world peacemaker»). The development of a complex trade policy (strategy, tactics in a multilevel system is the only correct way to preserve and develop the state in uncertain conditions of hybrid economic wars, where all states at all levels «fight» (or potentially fight – economically, trade) against all.*

The conflict model shows the best way to use opportunities and resources. In trade, they are looking for a niche where competition is least («egoist» strategies often use unfair competition, economic espionage), the military is looking for favorable conditions for a strike (state «terrorism», sabotage, often disguised as «democratic choice of the people»). The strategy allows us to see not only the goal, but also rational ways to achieve it, as systematic as possible, expanding the set of «working» factors.

Key words: *international trade policy, conflict model, «Prisoner's dilemma», trade policy strategies, hybrid wars.*

Постановка проблеми. В сучасному світі міжнародних конфліктів, економічної та торгівельної експансії, гібридних воєн, проблема виживання і розвитку національної економіки є актуальною для кожної держави. Сучасна політика торгівельних відносин в умовах гібридних воєн вимагає суттєвого вдосконалення моделі «дилеми в'язнів».

Умови міжнародних ринків і потенціали держав різні. Не враховано присутність інтересів третіх держав, які можуть виступати в якості союзників однієї або кожної з сторін, чи як рівноправні гравці–учасники міжнародних відносин. Базовий модуль (взаємодія 2–х держав) в моделі Дилеми 2–х в'язнів «не бачить» присутності інтересів зацікавленого арбітра в конфлікті, або в отриманні вигоди від створення та розвитку конфлікту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження різних аспектів торгівельної політики держав має довгу історію і розуміння його глибини, взаємозв'язку зі світовою політикою та історичним розвитком світової економіки,

політикою міжнародної безпеки, потребує окремого дослідження і усвідомлення.

Фундаментальні теоретичні засади викладено в працях: Фукідіда, Сунь–цзи, К. фон Клаузевіца, В. Черчіля, Ф. Ліста, С. Гантінгтона, Г. Моргентау.

Аналіз геополітичної ситуації, викликів і загроз для держав містять роботи З. Бжезінського, Г. Кіссинджера, А.Уолферса та інших.

Серед сучасних дослідників окремих аспектів економічної торговельної політики, економічних та торгівельних воєн слід відзначити: П. Клименка, О. Крамара, Ха Джун Чанга та багатьох інших.

Теорія міжнародних відносин розглядається як силове протистояння держав в економічному середовищі на основі національних інтересів.

З іншого боку, політика є концентрованим відображенням економіки, а війна – це продовження політики, яка ведеться військовими засобами [1].

Ядерна зброя зменшила можливість використання збройних засобів політики, тому широке поширення отримали гібридні, геоекономічні війни, в яких використовуються невійськові засоби про-

тостояння, в тому числі і інструменти міжнародної економічної, фінансової та торгівельної політики.

Економічні війни стають невід'ємною складовою міжнародних політик держав. У поєднанні з іншими незбройними засобами боротьби, економічна війна спрямована на отримання економічних переваг, додаткового прибутку, захоплення ресурсів, територій, ринків збуту для товарів власного виробництва, досягнення агресивних політичних цілей, знищення конкурентів, тиску на держави, уряди, можливості маніпуляції суспільною свідомістю, спроможність суттєво впливати на досягнення політичних цілей у міждержавних конфліктах [2]. Виникнення торгівельних воєн у світовій економіці ґрунтується на протистоянні сукупності економічних інтересів держав-учасниць торгівельних воєн. Міжнародна торгівельна політика – це цілеспрямований вплив держави на торгівельні відносини з іншими державами через розширення експорту, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку, обмеження імпорту, зниження конкурентоздатності іноземних товарів на внутрішньому ринку.

Міжнародна торгівля може використовуватися не лише як інструмент обміну, а й як засіб політичного та економічного тиску. Коли одна держава оцінює економічну політику іншої держави як несприятливу для себе і вживає відповідних заходів – починається торгівельна війна.

Сучасний міжнародний ринок має дуалістичну природу: формальне домінування політики вільної торгівлі, з одного боку та використання інструментів прихованого протекціонізму – з іншого. Результатом такої політики є значна кількість торгівельних воєн між державами. За висловлюванням прем'єр-міністра Великобританії Г. Пальмерстона, (1784 – 1865 рр.) держава не може мати ані постійних друзів, ані постійних ворогів, але одні лише постійні національні інтереси [3].

Теорія ігор дозволяє виявити і описати стратегічну поведінку держав-учасниць конфлікту, маневрування у війні і торгівлі, процесі взаємодії: торгів, очікування вигод, вимагання поступок, маніпуляції за допомогою погроз і обіцянок, бойкоту або втручання [4].

Ситуацію, яка складається в міжнародних торгівельних відносинах між двома державами описує модель Prisoner's dilemma – «дилема в'язнів». В цій моделі є два гравці – дві держави, які мають двосторонні торгівельні відносини. Кож-

на з них прагне отримувати максимальний прибуток з торгівлі національними товарами. Згідно моделі, раціональні гравці (держави) не завжди будуть чесно співпрацювати один з одним, навіть якщо це в їхніх інтересах. Передбачається, що гравець (держава) максимізує свій власний виграш, не піклуючись про вигоду іншого. У цій грі обман завжди буде вигідним рішенням в короткостроковій перспективі.

Поводячись окремо раціонально, разом держави-учасниці приходять до нераціонального рішення: якщо обидві зрадять, вони одержать в результаті менший виграш, ніж якби співпрацювали чесно (єдина рівновага в цій грі не веде до Парето-оптимального рішення). У цьому і полягає дилема. Стратегічною поведінкою є та, в якій краща дія одного гравця залежить від дій іншого гравця.

Це означає взаємозалежність рішень суперників і очікувану поведінку противника у грі. В міжнародних відносинах існує і взаємна залежність, і протиріччя інтересів.

У моделі гри є два «гравці» (2 держави у двосторонніх торговельних відносинах) і передбачається 2 види поведінки гравців (у нашому випадку: торговельно-економічної політики держав):

1) А – альтруїст (фр, altruisme, лат, alter – інший) – безкорисливе прагнення до діяльності на спільне благо; що у двосторонніх торговельних відносинах між державами означає проведення торговельної політики вільної торгівлі, а в моделі гри означає чесну співпрацю;

2) Е – егоїст (егоїзм від лат. ego – Я) – перевага особистих інтересів і потреб над спільними інтересами. Ставлення до інших як до об'єкта або засобу досягнення корисливої мети [5], що у двосторонніх торговельних відносинах між державами означає проведення торговельної політики протекціонізму, а в моделі ДВ означає шахрайство або зраду.

Якщо обидві держави обирають «співпрацю» (А-А) і будуть чесно провадити політику вільної торгівлі відносно одна одної, то отримають максимальний виграш. Стратегія рівноцінної відповіді «око за око» – якнайкраща загальна стратегія [6]. Сценарій гри ДВ можна використати для моделювання ситуації відносин двох держав, залучених у торговельну війну. Жодна із сторін не може бути впевнена, що інша дотримуватиме домовленості, отже обидві прагнуть до торговельної експансії. Це можна вважати теоретичним по-

ясненням політики (дуже часто прихованої) протекціонізму. Обидві держави ухвалюють рішення збільшити тарифи, при цьому їх частки ринку і обсяги торгівлі залишаються незмінними, а прибуток скорочується. Межа перегонів торговельних воєн – прибуток, втім, вони задля перемоги держави готові якийсь час працювати і у збиток. Держави можуть піти на угоду про зменшення тарифів, але завжди є стимул його порушити. Аналіз стратегій, які набрали найкращі результати, виявив кілька умов, необхідних, щоб стратегія отримала високий результат [7].

1) Добра – стратегія 2 альтруїстів: не зраджувати, поки цього не зробить опонент. Ця стратегія з егоїстичних причин не буде першою «бити» суперника і є найуспішною для обох гравців.

2) Мстива – успішна стратегія не повинна бути сліпим оптимістом. Вона повинна завжди давати відповідь на зраду. Стратегія поведінки А–Е альтруїст – егоїст на наступному кроці має змінитись на Е–Е егоїст– егоїст.

Приклад немстивої стратегії – завжди співпрацювати. Це дуже поганий вибір, оскільки «підлі» стратегії скористаються цим. Виконання цієї стратегії невигідне в короткотерміновій і в довгостроковій перспективі.

Найбільший виграш отримують дві держави, які чесно обидві співпрацюють (2 альтруїста). Історик Фукідід стверджував: «спільність інтересів є найбільш міцною сполучною ланкою як між державами, так і між індивідами». Лорд Солсбері казав, що «єдиний міцний зв'язок» між державами – це «відсутність конфлікту інтересів».

У поведінці систем і груп (альянсів) держав, окрім опису взаємодій, важливий час і досвід (пам'ять). Наскільки велика пам'ять (історична, економічна, торговельна) кожної держави? Яка стратегія кожної з них? Як держави з різними стратегіями розподілені і що визначає, хто з ким взаємодіє і яким чином?

«Мета стратегічної поведінки, згідно з Гуй Гуцзи, полягає в тому, щоб підпорядкувати партнера або навіть власного пана своїй волі, підтримуючи в ньому впевненість у тому, що він діє самостійно» [8].

Вдосконалення і розвиток моделі ДВ.

Аналіз торговельної політики держав з точки зору стратегії конфліктів потребує вдосконалення і розвитку моделі. Ситуацію гри ускладнимо присутністю «третього учасника» гри, назвемо його

го третьою стороною в конфлікті С (companion) і присутністю арбітра R (rule). Спробуємо описати модель ДВ математично:

Найпростіший описаний випадок моделі гри ДВ матиме вигляд:

$$A \times A = Pa - a;$$

$$A \times E = Pa - e;$$

$E \times E = Pe - e$, де P (profit) прибуток в кожному випадку взаємодії,

де А–держава діє як альтруїст, Е–держава діє як егоїст;

Загальну формулу взаємодії держав D_1 і D_2 запишемо: $D_1 \times D_2 = P_{1-2}$,

Якщо D діє як А, то значення Da більше 1, а якщо як Е, то De менше 1.

Якщо в моделі з'являється «третья» держава, то вона діє або як рівноправний третій партнер, тоді з'являється D3 або третій учасник виступає як союзник – С (companion) однієї з сторін.

Загальний вигляд формули:

$$\Pi(D_n + C_n) = P_n;$$

за наявності в грі арбітра, його вплив R – в цій формулі враховуватиметься, як ступінь, в яку буде возведено множину взаємодій. Тобто:

$$\Pi(D_n + C_n)^R = P_n;$$

У випадку відсутності інтересів арбітра $R = 1$.

При наявності власних інтересів арбітра $R \neq 1$.

В сучасному світі третя сторона (міжнародні організації, що займаються питанням регулювання міжнародних відносин та міжнародної торгівлі, такі як СОТ, Світовий банк, МВФ) далеко не завжди є об'єктивною. Вона має власні інтереси в конфлікті або в створенні і розширенні конфлікту.

Модель конфліктної взаємодії передбачає наявність арбітра (судді, слідчого, або банкіра), як третьої сторони. В міжнародній практиці ця третя сторона (інтеграційні об'єднання держав, які проводять спільну торговельну політику; держави-посередники, держави-союзники, державні інституції, які ініціюють торговельну війну, та транснаціональні утворення або об'єднання, які беруть участь у торговельній війні), яка зацікавлена у створенні, розширенні і вирішенні конфлікту з метою отримання власного прибутку на кожному з цих етапів конфлікту. Коли воюють дві держави, то частіше за все якась третя держава отримує з того зиск (зауважимо, що «третім» може бути не один, а багато суб'єктів міжнародної політики).

P_n – прибуток в результаті взаємодії у вдосконаленій моделі ДВ

Якщо $P_n \gg 1$ – ефективна взаємодія,
якщо $P_n \leq 1$ – конфліктна взаємодія,
якщо $P_n \ll 1$ – криза або війна.

Показник P дає можливість чітко визначити тип, стан, модель співробітництва і спрогнозувати подальший розвиток ситуації, запропонувати оптимальну тактику і стратегію розвитку відносин в багатьох сферах міжнародного співробітництва.

Пояснення і приклади. У 2013 році Китай ухвалив програму нового «Великого Шовкового шляху» – проект «Один пояс – один шлях».

Створення нового міжнародного торгового коридору між Китаєм і Європою об'єднало два проекти: «Економічний пояс Шовкового шляху» і «Морський Шовковий шлях XXI століття» див. рисунок [9].

У 2014 році Росія окупувала Крим і розв'язала бойові дії на Сході України. Це зробило Республіку Білорусь учасником програми «Один пояс – один шлях». Білорусь отримала не тільки вигоду від зростання транзиту між Європою та Китаєм, а й можливості, які могла отримати Україна.

Разом із китайськими фінансовими засобами, інвестиціями та новими технологіями у Білорусі з'явився шанс модернізувати свою економіку [10].

Здебільшого ця третя сторона і є тим вигодонабувачем, який отримує більшу частину того прибутку, який би отримали обидві сторони, коли б не були в конфлікті. В деяких випадках ця третя сторона може отримати всі 100% цього прибутку, що яскраво підтверджує українська практика.

Приклади зацікавленості арбітра у вдосконаленій моделі ДВ.

МВФ, Світовий банк і СОТ в основному контролюються розвиненими країнами і тому вони розробляють і впроваджують принципи діяльності, ви-

гідні впливовим державам. Структура управління міжнародних регуляторів захищає інтереси багатих країн. Розвинені держави всі разом контролюють 60% голосуючих акцій, повністю контролюють політику Бреттон–Вудських організацій, а у США фактично є право вето щодо рішень по 18 найважливішим питанням [11]. Способом вирішення міжнародних торговельних конфліктів є механізм вирішення суперечок у СОТ. Механізм вирішення спорів у СОТ має на меті «полегшити» взаємовідносини як між державами – членами СОТ, так і між державами, які не є членами СОТ, оскільки держави – члени СОТ зобов'язані звертатися при виникненні економічних спорів. СОТ піддається критиці, як інструмент відкриття нових ринків для розвинених держав і засіб просування інтересів транснаціональних корпорацій, здебільшого, цих країн.

«Ми маємо систему, яку можна назвати глобальним управлінням без глобального уряду, систему, в якій невелика кількість міжнародних інституцій – Світовий банк МВФ, СОТ, і невелика кількість гравців – міністерства фінансів, комерції і торгівлі держав, тісно пов'язані з певними фінансовими колами – панують на міжнародній арені. Суб'єктивну сторону глобалізації обумовлюють інтереси розвинених держав, які зацікавлені в отриманні глобальної ренти і контролю над загальним процесом міжнародного обміну» [12].

МВФ ставить умови, які пов'язані з управлінням зовнішнім платіжним балансом держави – позичальника, наприклад девальвацією валюти, потім фонд поширює свої вимоги і на бюджет держав – позичальниць на тій підставі, що бюджетний дефіцит – основна причина проблем із зовнішнім платіжним балансом. Це в свою чергу призводить

Міжнародний торговий коридор між Китаєм і Європою

до таких умов, як приватизація державних підприємств, оскільки ці збитки в державах, що розвиваються, стали причиною бюджетного дефіциту.

Розвинені держави за необхідну умову для продовження фінансування МВФ вимагають, щоб держави-позичальники змусили прийняти на озброєння такі методи, які не допомагають їм відновити економіку, а просто обслуговують інтереси держав, що позичають гроші через МВФ.

Приклад: в 1997 році МВФ висунув Південній Кореї умову щодо розміру боргу, який можуть мати компанії приватного сектора, керуючись тим, що надмірні боргові зобов'язання цих фірм спровокували фінансову кризу [11]. Серед них усунення торгових бар'єрів для певних японських продуктів і відкриття ринків капіталу, щоб закордонні інвестори могли отримувати більшість в корейських фірмах, займатися ворожими поглинаннями і поширити свій вплив на банківську сферу та інші галузі фінансового сектора Південної Кореї. Книга Джона Перкінса [13] розкриває методи діяльності груп економістів, «економічних вбивць», покликаних працювати з вищими політичними та економічними лідерами держав світу та економічно поневолювати держави, нав'язуючи економічні мегапроекти – пастки, які обіцяють прискорення розвитку, а насправді обертаються економічним і політичним поглинанням суверенних держав.

В результаті подібної конфліктної міжнародної взаємодії (політико-економічної експансії розвинених держав) ресурси або власність інших держав опиняється в руках третьої сторони, начебто незалежної, яка «допомагає», і отримує максимальний фінансовий ефект. До того ж статус арбітра дає можливість примножувати цей ефект (в формулі R – ступінь, що означає негативний вплив арбітра (у його разі зацікавленості) в геометричній прогресії).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк, представляють «глобальні» інтереси, проте насправді в них домінують США, починаючи з конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 році [14]. В центрі взаємозалежного світу влада здійснюється через постійне укладання угод, діалог; розповсюдження і пошук формального консенсусу походить з єдиного джерела, і влада розігрується у відповідності з внутрішніми законами держави-лідера.

У своїй роботі «Велика шахівниця» З. Бжезінський підкреслює: «американська зовнішня полі-

тика повинна зберігати геополітичні зацікавлення і використовувати свій вплив у Євразії таким чином, щоб створювалася стала континентальна рівновага зі Сполученими Штатами як арбітром».

США є світовим лідером у вирішальних сферах глобальної влади: у військовій, економічній, технологічній. Поєднання цих сфер зробили США глобальною надвладдою, яка включає в себе складну структуру взаємозалежних інституцій і процедур, призначених створювати консенсус та приховувати асиметричності влади та впливу.

Крім того, американське світове лідерство підтримує продумана система союзів і коаліцій, яка огортає всю планету.

«Для Сполучених Штатів євразійська геостратегія включає цілеспрямоване керівництво динамічними з геостратегічної точки зору державами і обережне поводження з державами-катализаторами в геополітичному плані, дотримуючись двох рівноцінних інтересів Америки: в найближчій перспективі – збереження своєї виняткової глобальної влади, а в далекій перспективі – її трансформацію у все більше інституціалізовану глобальну співпрацю.

Вживаючи термінологію більш жорстоких часів стародавніх імперій, три великі обов'язки імперської геостратегії полягають у запобіганні змови між васалами і збереженні їх залежності від загальної безпеки, збереженні покірності підлеглих і забезпеченні їх захисту та недопущення об'єднання варварів» [14].

В свою чергу, більшість світових урядів використовує американських лобістів для просування своїх справ у Конгресі США, особливі іноземні зацікавлені групи, зареєстровані у капіталі Америки, американські етнічні групи: єврейське, грецьке та вірменське лобі мають свій вплив на зовнішню політику США. Джозеф Най описує світову політику як тривимірну шахову гру в якій гра йде і по вертикалі і по горизонталі.

Розроблена конфліктна модель стратегічної поведінки держав та їх торговельної політики, дозволяє визначити і пояснити ризиковані (часто не зрозумілі) взаємодії в агресивному зовнішньому середовищі.

Розвиток стратегії, що працює з протидією, завжди перебуває під впливом двох гравців, присутності опонента, третіх зацікавлених сторін, арбітра, який частково зацікавлений в невеликих локальних конфліктах (арбітр-«егоїст» у випадку з державами агресорами-«егоїстами»,

яких потрібно приборкувати з метою збереження планети і виконання ролі «всесвітнього миротворця»). Розробка надскладної торгівельної політики, стратегії, тактики в багаторівневій системі є єдиним правильним виходом для збереження і розвитку держави в невизначених умовах гібридно-економічних воєн, де всі держави на всіх рівнях «воюють» (або «потенційно воюють» – політично, економічно, торгівельно) проти всіх.

Модель конфлікту показує найкращий шлях застосування можливостей і ресурсів. В торгівлі шукають нішу, де конкуренція найменша (стратегії «егоїста» найчастіше використовують недобросовісну конкуренцію, економічне шпигунство), військові відшуковують, сприятливі умови для нанесення удару (державний «тероризм», диверсії, часто замасковані під «демократичний вибір народу»). Стратегія дозволяє побачити не тільки мету, але й раціональні шляхи її досягнення, максимально системні, розширюючи набір «діючих» факторів.

Список використаних джерел

1. Клаузевіц К. «Про війну». – М.: «Держвоєнвидав» 1934; перевидання: М.: Ексмо, 2007.
2. Клименко П.М. «Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем. Соціально-економічна безпека підприємства» – К.: Атіка, 2012. – 244 с.
3. Brown D. «Palmerston and the politics of foreign policy, 1846–55» PhD dissertation version – Manchester University Press 2002.
4. Шеллинг Т. «Стратегія конфлікту» М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с. – (англ. The Strategy of Conflict, 1960).
5. Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. // проф. Є. Онацький. – Накладом Адміністрації УАПЦ в Аргентині. – Буенос-Айрес, 1958. – Т. 2: Д – С.402.
6. Акселрод Р. «Еволюція кооперації» Axelrod R. «The Evolution of Cooperation, Basic Books» (1984).
7. Axelrod R. «The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration» // Princeton University Press, 1997.
8. Сюй Фухун «Гуй Гу-цзи яньцзю «Дослідження «Гуй Гу-цзи». Шанхай, 2008р.
9. Кіктенко В. О. « Один пояс, один шлях» – глобальний економічний проєкт» // Україна – Китай // спец. випуск №2(8)2017 Електронний ресурс : <https://sinologist.com.ua/odin-poyas-odin-shlyah-globalnij-geoeconomichnij-proekt-kitayu/>
10. Крамар О. «Китай. Колоніальний дисбаланс» // Український тиждень // 13.08.2019 р.

11. Ха Джун Чанг «Злі самаритяни. Міф про вільну торгівлю і секретна історія капіталізму» // Видавництво: Манн, Иванов и Фербер // – 2016р. 256с.

12. Стігліц Дж. «Глобалізація і її тягар» // К. Вид-во КМ «Академія» 2003р., 42 с.

13. Перкінс Д. «Сповідь економічного вбивці» Perkins, John. Confessions of an Economic Hit Man – Ebury Press – 2005 с. 239.

14. Бжезінський З. «Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи» // Львів – Івано-Франківськ «Лілея-НВ», 2000р.

References

1. Clausewitz K. «On the war.» – Moscow: State Military Publishing House, 1934; reprint: M.: Exmo, 2007.
2. Klymenko P. «Evolutionary development of social and economic systems. Socio-economic security of the enterprise» – K. : Attica, 2012.–244p.
3. Brown D. «Palmerston and the politics of foreign policy, 1846–55» 1998 PhD dissertation version – Manchester University Press 2002.
4. Schelling T. «The Strategy of conflict» M. : IRISEN, 2007. – 366 p.
5. Ukrainian small encyclopedia: 16 books. : in 8 volumes / prof. E. Onatsky. – Published by the UAOC Administration in Argentina. – Buenos Aires, 1958. – Т. 2: D – S. 402.
6. Axelrod R. «The Evolution of Cooperation, Basic Books» (1984).
7. Axelrod R. «The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration» // Princeton University Press, 1997.
8. Xu Fuhong «Gui Gu-tzu yanjiu» (Study «Gui Gu-tzu»). Shanghai, 2008.
9. Kiktenko V. «One belt, one way» – a global economic project» // Ukraine – China // special issue №2 (8) 2017 Electronic resource: <https://sinologist.com.ua/odin-poyas-odin-shlyah-globalnij-geoeconomichnij-proekt-kitayu/>
10. Kramar O. «China. Colonial Imbalance» // Ukrainian Week // August 13, 2019.
11. Ha Jun Chang «Evil Samaritans. The myth of free trade and the secret history of capitalism» // Publisher: Mann, Ivanov and Ferber // – 2016. 256с.
12. Stiglitz J. «Globalization and its burden» // K. Published by KM «Academy» 2003, 42 p.
13. Perkins J. «Confessions of an Economic Hit Man» // Ebury Press – 2005p. 239p.
14. Brzezinski Z.«The Great Chessboard. American Championship and Its Strategic Imperatives» // Lviv–Ivano-Frankivsk «Lileya–NV» 2000.

Дані про авторів

Клименко Петро Миколайович,

к.т.н., с.н.с., президент академії Міжнародної суспільної безпеки

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Вікторія Іванівна,

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: victoria-sheva@ukr.net

Данные об авторах

Клименко Петр Николаевич,

к.т.н., с.н.с., президент академии Международной общественной безопасности

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Виктория Ивановна,

аспирант Киевского национального торгово-экономического университета

e-mail: victoria-sheva@ukr.net

Information about the authors

Petro Klymenko,

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow, Head of International Agency of Public Security

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Victoria Shevchuk,

Postgraduate student of Kiev National University of Trade and Economics

e-mail: victoria-sheva@ukr.net

РУСИНА Ю.О.
БАЦЕНКО Н.О.

Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади формування та реалізації інвестиційної політики комерційного банку.

Метою дослідження є висвітлення основних проблем формування та реалізації інвестиційної політики на прикладі АТ КБ «ПУМБ» та рекомендації щодо їх вирішення.

Методи дослідження. Досліджено методологічні підходи до визначення поняття «інвестиційна політика банку». Для проведення аналізу процесу формування та реалізації інвестиційної політики комерційного банку були використані такі методи, як аналітичний, графічний та метод порівняння.

Актуальність теми дослідження. Однією з умов успішного функціонування та розвитку банків України є їх активна інвестиційна діяльність. Зазначимо, що сучасна економічна ситуація зумовлює необхідність перегляду вже існуючих положень реалізації банківської інвестиційної політики та розробки сучасних підходів щодо інвестиційного забезпечення потреб суб'єктів господарювання з подальшим її розвитком. Залишається багато відкритих питань, що потребують більш глибокого аналізу та відповідного практичного вирішення, а саме використання сучасних методів аналізу та управління інвестиційною діяльністю.

Галузь застосування результатів. Банківська галузь, галузь інвестиційного менеджменту банку, мікроекономіка, макроекономіка.

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявлено, що на реалізацію інвестиційної політики впливає низка чинників: як внутрішніх, так і зовнішніх. Для успішного функціонування та розвитку комерційного банку, його спроможності швидко реагувати на зміни в економічному житті країни необхідним є формування та реалізація інвестиційної стратегії на підставі моделювання та впровадження рекомендованих кроків для удосконалення інвестиційної політики банку.

Ключові слова: інвестиційна політика, вкладення, стратегія, інвестиційний клімат, диверсифікація.

РУСИНА Ю. А.
БАЦЕНКО Н. А.

Формирование и реализация инвестиционной политики коммерческого банка

Предметом исследования являются теоретико-методические основы формирования и ре-